

ATROF-MUHITGA AVTOTRANSPORT CHIQINDI GAZLARINING TA'SIRI

S.U.Abrorkulova, Y.T.Axmadjonova

Jizzax politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11234056

Annotatsiya So'nggi yillarda atmosferaning ifloslanishida transport vositalarining salmog'i ortib bormoqda. Chunki avtomashina, samolyot, teplovoz, qishloq xo'jalik mashinalari va boshqalar juda katta miqdorda kislorodni sarflab, atmosferaga (tarkibida 200 ga yaqin yaqin zaharli moddalar uchraydigan) har xil gazlarni (is gazi, azot oksidi, uglevodorodlar, qo'rg'oshinning zaharli birikmalari, chang, qurum va boshqalar) chiqarib, uni ifloslaydi. Avtomobillar atmosfera havosini har xil zaharli gazlar bilan ifloslashidan tashqari dunyo aholisining nafas olishiga ketadigan kisloroddan 3-4 marta ko'p kislorodni sarflaydi. Bir avtomobil dvigateli bir yilda 20-30 kishining yil davomida nafas oladigan kislorodni sarflaydi.

Kalit so'zlar is gazi, azot oksidi, uglevodorodlar, qo'rg'oshin birikmalari, chang, qurum, smog

Yer sayyorasidagi turli yirik sanoat korxonalari, zavod va fabrikalar, avtotransport vositalari, xalq xo'jaligining boshqa muassasalari faoliyati oqibatida ajralib chiqayotgan zararli gazlar, omillar bisyor. Bazilar hosil bo'ladigan bunday gazlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi, deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Atmosfera havosiga chiqarilgan chiqindilarning ba'zi ingredientlari uzoq yillar davomida tashqi muhitda aylanib yuradi.

O'zbekistonda doimiy (stasionar) manbalardan atmosfera havosiga har yili tashlanadigan chiqindilar 1,3 mln tonnga yetadi. Jumladan, sulfat angidridi 535,8 ming, uglevodorod 427 ming, azot oksidi 94,1 ming tonna va qattiq zarrachalar 317,4 ming tonnani tashkil etadi[1].

Avtotransport vositasida tasirida atmosfera havosiga tashlanadigan ba'zi zaharli gazlar meteorologik sharoitlarda fotokimyoviy reaksiyalarga uchraydi. Azot qo'sh oksidi parchalanib, azot oksidiga aylanadi, natijada atomar holdagi oksigen (kislorod) hosil bo'ladi. Aldegid va ketonlar esa radikallarini paydo qiladi. Mazkur ko'rinishdagi reaksiyalar navbatdagi ikkinchi reaksiyalarning kelib chiqishiga yordam beradi, oqibatda o'ta zaharli tarkibga ega bo'lgan murakkab gazlar aralashmasi va kislotalar hosil bo'ladi. Mazkur kimyoviy moddalar malum meteorologik holatlarda atmosfera havosida yig'ilib borishi natijasida fotokimyoviy smoglarni hosil qiladi. Smog (zaharli moddalar qovushmasi) ko'zning shiliq qavatlarini va tomoq yallig'lanishiga olib keladi, o'simliklarni quritadi, ko'rishni qiyinlashtiradi, aksariyat hollarda noxush oqibatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi[3].

Hisoblarga qaraganda, har yili 1 ta avtomobil o'rtacha 4 tonna oksigenni havodan olib, tashqi muxitga 800 kg is gazi, 40 kg azot oksidi va 200 kg atrofida turli zaharli moddalar, shu jumladan uglevodorodlar chiqarib tashlaydi. Hozir jahon mamlakatlarida 500 mln dan ortiq avtomobil borligi nazarga olinadigan bo'lsa, atmosfera havosiga chiqarib tashlanadigan iflosliklar miqdori juda katta ekanligiga ishonch hosil qilsa bo'ladi. Avtotransport vositalari atmosfera havosini azot oksidi bilan 45,7%, uglevodorodlar bilan 42% zararlantiradi. Yer yuzidagi jami bir yilda havoga chiqarib tashlanadigan 100 mln tonnaga yaqin is gazining 75,5 mln tonnasi yoki 78% i avtotransport vositalariga to'g'ri keladi. Shaharlar havosining 60% i zaharli gazlar bilan ifloslanishi avtotransport hisobiga to'g'ri keladi[2].

Birgina benzin yoki dizel yoqilg'isi ishlatadigan ichki yonuv dvigatellarining mo'risidan chiqadigan is gazining tasirini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u turli yoqilg'ilarning chala yonishidan hosil bo'ladigan rangsiz zaharli gaz bo'lib ichki yonuv dvigatellaridan chiqadigan gazda ko'p miqdorda bo'ladi. Is gazi nafas yo'llari orqali organizimga kirib, qizil qon tanachalaridagi gemogloblin bilan birikishidan karboksigemoglobin hosil qiladi. Bu modda kislorodni biriktira olmaydi, natijada to'qima va hujayralarda, birinchi galda, nerv hujayralarida kislorod yetishmasligi kelib chiqadi. To'qima va hujayralarning barcha organ va hamma sistemalari faoliyati buzililishiga olib keladi. Bundan tashqari havo tarkibidagi zararli gazlar to'g'ridan-to'g'ri nafas yo'llariga kirib, o'pkaning alveolariga, qonga o'tadi, yoxud shiliq qavatidagi namliklar bilan birikib, uni yallig'lantirishi mumkin.

Xulosa. Atmosferaning sun'iy ifloslanishini oldini olishga qaratilgan bir necha chora-tadbirlar mavjud bo'lib, ularning eng muhimlariga qo'yidagilar kiradi:

Avtotransport gazlarini, dudlarini kamaytirish juda muhimdir. Avtomobildan chiqadigan zaharli gaz miqdorini kamaytirish uchun ularning texnik holatiga va dvigateliga yoqilg'ining bir me'yorda borishiga qat'iy rioya qilish kerak;

Yashil o'simliklar maydonini kengaytirish. Yashil o'simliklar iflos havoni filtrlaydi, barglarida changni ushlab qoladi, karbonat angidridni yutadi va kislorodni ishlab beradi. ko'cha chetlariga ko'p miqdorda manzarali daraxtlardan archa, kashtanlarni o'tkazish (ular o'zlaridan fitonsid moddasini ajratib, zaharli mikroorganizmlarni nobud bo'lishini taminlaydi);

Atmosfera havosini avtotransport chiqindilaridan saqlash uchun shahar asosiy yo'llari, yo'laklar soz bo'lishini taminlash, chorrahalarda tartib o'rnatish, transport harakatini to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida shahar qurilishi loyixalarini lozim darajada o'zgartirish;

Yer osti yo'llarini ko'paytirish, ayniqsa chorrahalarda avtotransport to'planib qolishiga yo'l qo'yimaslik kerak.

Yo‘lga yaqin uy-joylardan kam qavatli oldingi qatorda bo‘lishi lozim, undan keyin yuqori qavatli uylar, ularning ortida esa bolalar bog‘chalari, maktab binolari joylashtirilishi kerak. Shundagina biroz bo‘lsada insonlarni avtotransportlarning zaharli gazlaridan himoya qilgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмаджонова Ё.Т., Яхшиева З.З. Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод// Science and Education №7 2020. P. 8-11
2. Otaboev Sh.T. Inson va biosfera. - T.: O‘qituvchi, 1995, 135 b
3. Яхшиева.З. З., Ахмаджонова, Ё. Т., & Ахмаджонова, У. Т. (2021). Автотранспорт чиқинди газларининг атроф-муҳитга ва инсон саломатлигига таъсири. Science and Education, 2(6), 119-125.